

Evolución y Desafíos Regulatorios de los Drones: Hacia un Marco de Seguridad e Innovación

Fernando LÓPEZ

La irrupción de los drones o aeronaves no tripuladas en el ámbito civil puede considerarse como un fenómeno reciente, aunque su aparición primera date de los años 80 del siglo pasado, en Japón, con su uso en agricultura para actividades de fumigación de cultivos. Fundamentalmente en los últimos quince años, el abaratamiento de sus costes, unido a la mejora de su tecnología, los ha convertido en un fenómeno de masas. Entre los usos, se encuentran variados y heterogéneos, como los relacionados con la agricultura, control de construcciones e infraestructuras de difícil acceso, vigilancia, ayuda a la búsqueda de personas y un largo, y creciente, etcétera, que incluye el uso recreativo, y con la sensación de que en el futuro se van a ir incorporando nuevos usos, como si esto acabase de comenzar. Pueden citarse así los intentos de implantar el transporte de pasajeros o mercancías/paquetería a través de aeronaves no tripuladas.

Esta espectacular irrupción y multiplicación de aeronaves no tripuladas, ha movido a las autoridades a reaccionar al fenómeno mediante la adopción de una intervención pública, a fin de asegurar la plena coexistencia de este tipo de artefactos con otros derechos que pueden ponerse en riesgo precisamente por un uso masivo y poco adecuado de los mismos. En este sentido, la inviolabilidad del domicilio o la protec-

ción de datos, en un orden más secundario y, sobre todo, la seguridad de bienes y personas (otros usuarios del espacio aéreo, principalmente) o la seguridad pública misma (por el uso como vectores terroristas o para otro tipo de ilícitos como el tráfico de drogas), han convertido en indispensable la adopción de una regulación atendiendo a este fenómeno. No obstante, una regulación (injustificadamente) restrictiva en este ámbito de las aeronaves no tripuladas civiles, puede provocar un efecto poco deseado de entorpecimiento en la innovación y desarrollo de nuevos artefactos en el seno de la Unión Europea, a favor de terceros países.

Es decir, la regulación de las aeronaves no tripuladas en el ámbito civil es, esencialmente, una cuestión de equilibrios, resumidamente: entre seguridad y protección de otros derechos por un lado; y de fomento de la innovación con evidentes oportunidades económicas por el otro. No puede perderse de vista que se trata de artefactos capaces de volar a alturas y velocidades considerables, y con una masa cada vez mayor semejante al de pequeñas aeronaves tripuladas, con el evidente riesgo que ello conlleva (tanto por el conflicto con otros usuarios en el aire, como de bienes

y personas en tierra), a lo que se une que están dotados de tecnología que permite el control y la grabación de personas a gran distancia, esto es, sin que los vigilados se percaten de ello. En este difícil equilibrio es donde se viene moviendo la normativa aplicable a los drones civiles.

Desde el restrictivo Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, primera norma española que los regulaba, a la actual regulación, apenas ha transcurrido una década, y sin embargo las innovaciones y cambios son notables, esencialmente por la intervención normativa efectuada por la Unión Europea en 2018 y que finalmente ha desembocado en el reciente Real Decreto 517/2024, de 4 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico para la utilización civil de sistemas de aeronaves no tripuladas. Esta

última norma, como así informa la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), permite al sector adaptarse a los requisitos establecidos en la normativa europea, así como a las necesidades del sector aeronáutico, apostando por la estabilidad y seguridad jurídica para su desarrollo. Sirva esta contribución para introducir este tema, esperando a sucesivos números para aportar una mayor profundidad sobre la regulación civil de las aeronaves no tripuladas, así como de la aplicable a los drones militares.

REFERENCIAS

AESA: "Entra en vigor el nuevo Real Decreto sobre el uso civil de UAS", 25 de junio de 2024, disponible: <https://www.seguridadaerea.gob.es/es/noticias/entra-en-vigor-del-nuevo-real-decreto-sobre-el-uso-civil-de-uas>

Modelo de Drone Civil. Foto Masood Aslami (Pexels).

Pilotando un drone con gafas de visión en primera persona (FPV). Foto Macx Converse (Pexels).

La regulación de las aeronaves no tripuladas en el ámbito civil es, esencialmente, una cuestión de equilibrios: entre seguridad y protección de derechos, por un lado; y el fomento de la innovación con sus oportunidades económicas, por el otro.